

ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

Обзор / Overview

УДК 351/354+001.89

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-3.408-415>

Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие научного потенциала России»

Наталья Николаевна Королева

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия, n.koroleva@riep.ru*

Резюме

На площадке РИЭПП 15–16 сентября 2022 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие научного потенциала России», посвященная рассмотрению актуальных вопросов и выработке решений в области развития научно-технологической сферы России в условиях глобальных вызовов, управления интеллектуальной собственностью и совершенствования государственного управления научно-технической деятельностью. Модератором конференции выступила директор РИЭПП И. Е. Ильина. Участниками круглых столов стали представители федеральных и региональных органов государственной власти, научных и образовательных организаций, региональных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности, ведущие специалисты и эксперты сферы управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий, сотрудники РАН, представители ведущих ЦКП и УНУ.

Ключевые слова: научная конференция, круглый стол, развитие научного потенциала, международное научно-техническое сотрудничество, интеллектуальная собственность, научно-технологическая сфера, научно-технологическая инфраструктура, организация делопроизводства, архивное дело

Для цитирования: Королева Н. Н. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие научного потенциала России» // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 3. С. 408–415. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-3.408-415>

© Королева Н. Н.

All-Russian Scientific and Practical Conference "Development of Russia's Scientific Potential"

Natalya N. Koroleva

*Russian Research Institute of Economics, Politics and Law
in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia, n.koroleva@riep.ru*

Abstract

On September 15–16, 2022 RIEPP hosted the All-Russian Scientific and Practical Conference "Development of Russia's Scientific Potential" aimed at addressing topical issues and decision-making in the development of international cooperation in science and technology in Russia in terms of global challenges, intellectual property management in science and technology, improving government support of scientific and technological activities, and the functioning of scientific and technological infrastructure as the basis for the development of critical technologies in the Russian Federation; Improving the organization of record keeping and archiving in the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and its subordinate organizations. The conference was moderated by the director of RIEPP I. E. Ilina. Representatives of federal and regional state authorities, scientific and educational organizations, regional funds for the support of scientific and scientific-technical activity, leading specialists and experts on intellectual property management and technology transfer, employees of RAS, representatives of leading CKPs and UNUs were participants of the round tables.

Keywords: scientific conference, round table, development of scientific potential, international scientific and technical cooperation, intellectual property, scientific and technical sphere, scientific and technological infrastructure, organization of records management, archival business

For citation: Koroleva NN. All-Russian Scientific and Practical Conference "Development of Russia's Scientific Potential". *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(3):408-415. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-3.408-415>

Перспективы международного сотрудничества и научно-технологического развития России в условиях глобальных вызовов

15 сентября 2022 г. в рамках работы круглого стола «Перспективы международного сотрудничества и научно-технологического развития России в условиях глобальных вызовов» с докладом о научно-исследовательской деятельности российских исследователей, ученых, дипломатов, священнослужителей в странах Ближнего Востока и Южной Африки в XIX–XX вв. выступил С. Ю. Житенев, советник директора Института наследия им. Д. С. Лихачева, руководитель научной секции Императорского православного палестинского общества.

А. В. Сарабьев, ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в своем

выступлении рассмотрел вопросы научного сотрудничества со странами Сирии и Ливана в исторической ретроспективе, а также коснулся современных аспектов и потенциала расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими странами в научно-технологической сфере.

В режиме онлайн о работе по изучению научного потенциала стран Ближнего Востока и Северной Африки на предмет установления в будущем партнерских отношений в научно-технологической сфере рассказала Т. П. Реброва, заведующая сектором развития научной дипломатии центра международного научно-технического сотрудничества РИЭПП.

Приоритеты и перспективы развития научно-технологической сферы в текущих геополитических условиях, имеющиеся проблемы и возможные пути их решения, а также результаты мониторинга второго этапа реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации подробно описала в своем выступлении И. Н. Васильева, заведующая центром МНТС РИЭПП. Актуальную информацию об изменениях законодательства в научно-технологической сфере в контексте изменения геополитических условий представила М. О. Дашкова, младший научный сотрудник сектора интеллектуальных прав в сфере науки и инноваций Центра правовых исследований РИЭПП.

Участники круглого стола приняли активное участие в обсуждении тем докладов и по итогам приняли следующие решения:

— расширить исследования в рамках государственного задания «Исследование современного научного потенциала стран Ближнего Востока и Средиземноморья и перспективы создания международных научных проектов и программ с российским участием» и дополнить информацией о деятельности российских исследователей, ученых, дипломатов, священнослужителей в странах Ближнего Востока и Южной Африки в XIX—XX вв.;

— продолжить работу по мониторингу востребованности вузовским и научным сообществом инструментов и мероприятий, зафиксированных в Плане мероприятий реализации СНТР и других программах и документах, касающихся развития научно-технологической сферы; выделить наиболее эффективные (с точки зрения социально-экономического развития) решения в области государственного управления;

— инициировать новые направления сотрудничества научных коллективов РИЭПП, ИВ РАН, Института наследия Д. С. Лихачева и других организаций по вопросам развития научных связей со странами Восточноазиатского региона.

Управление интеллектуальной собственностью в научно-технологической сфере Российской Федерации

В рамках работы круглого стола «Управление интеллектуальной собственностью в научно-технологической сфере Российской Федерации» выступили ведущие специалисты и эксперты сферы управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий.

О. П. Неретин, директор Федерального института промышленной собственности» (ФИПС), отметил важность формирования

интеллектуального суверенитета в стране и необходимые институциональные составляющие в виде синтеза науки и технологий, являющиеся базовой компонентой для его обеспечения.

А. А. Ищенко, генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), обозначил ключевые решения, необходимые для поддержки изобретательства и рационализаторской деятельности в России, включая разработку Стратегии развития РФ в сфере интеллектуальной собственности, которые позволят преодолеть барьеры для развития изобретательского и рационализаторского движения и снизить спад патентной активности физических лиц.

И. А. Близнец, декан юридического факультета Московского университета имени А. С. Грибоедова, представил систему управления интеллектуальной собственностью, которая должна быть создана во всех университетах и, в конечном итоге, способствовать выстраиванию эффективного процесса от планирования до коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности университета.

В продолжение темы построения организационной структуры управления интеллектуальной собственностью в организациях научно-технической сферы О. В. Видякина, эксперт и тьютор ВОИС по курсу DL-450 «Управление интеллектуальной собственностью», доцент кафедры «Интеллектуальная собственность» МГТУ им. Н. Э. Баумана, патентный поверенный РФ, познакомила слушателей с авторской моделью системы управления интеллектуальной собственностью, основанной на взаимосвязи между различными режимами интеллектуальной собственности и управленческой деятельностью.

А. Х. Трофимова, заведующая центром исследований в области управления интеллектуальной собственностью РИЭПП, комплексно представила нормативные правовые основы коммерциализации и системы управления интеллектуальной собственностью.

По итогам обсуждения вопросов управления интеллектуальной собственностью в научно-технологической сфере России были сделаны предложения:

- активизировать реализацию решений, обеспечивающих поддержку изобретательства и рационализаторской деятельности в России, повышение патентной активности;
- проработать вопрос разработки Стратегии развития интеллектуальной собственности в Российской Федерации;
- обеспечить создание в структуре высших учебных заведений специализированных подразделений, отвечающих за управление интеллектуальной собственностью;
- обеспечить подготовку и повышение квалификации специалистов в области коммерциализации, охраны и управления интеллектуальной собственностью.

Система государственной поддержки научно-технической деятельности в России

Круглый стол «Система государственной поддержки научно-технической деятельности в России» объединил ряд спикеров

и многочисленных участников, как присутствующих, так и подключившихся онлайн.

И. А. Пантелеева, исполнительный директор КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности», рассказала о роли регионального научного фонда в контексте обеспечения технологического суверенитета России.

Выступление Б. И. Бедного, директора Института аспирантуры и докторантуры Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, было посвящено барьерам на пути к ученой степени и востребованным формам поддержки на уровне университета.

И. М. Фадеева, заведующая центром анализа и прогноза развития научно-технологического комплекса РИЭПП, рассказала о грантовой поддержке на разных этапах научной карьеры.

Итогом работы круглого стола стали следующие решения:

— рекомендовать Минобрнауки России рассмотреть возможность формирования предложений по созданию благоприятных условий для финансирования сферы науки со стороны индустриального сектора путем закрепления законодательных механизмов, повышающих прозрачность процедур финансирования, и закрепления налоговых льгот для индустриальных партнеров;

— создать на федеральном уровне типовую модель «квалифицированного заказчика» для индустрии с фиксацией ответственного за НИОКР на уровне высшего менеджмента, которая будет координировать взаимодействие индустрии и научно-исследовательского сектора в лице университетов и научных организаций;

— рассмотреть возможность тиражирования успешного опыта функционирования региональных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности в Красноярском крае, Краснодарском крае, г. Санкт-Петербурге в других субъектах Российской Федерации;

— возобновить выделение грантов по типу «Мой первый грант», «Пилотный грант» (из числа перспективных тем заявок с более ограниченным финансированием);

— повысить ответственность руководителей вузов за реализацию аспирантских программ, готовность нести ответственность за расходы в постаспирантский период (научное руководство, консультирование внешних экспертов за рамками образовательной программы) как условие успешного завершения аспирантуры и защиты диссертации аспирантами в диссертационном совете.

Научно-технологическая инфраструктура: проблемы и перспективы

16 сентября 2022 г. работу конференции открыл круглый стол с одноименным названием. С докладами выступили А. И. Боровков, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), профессор, руководитель Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг», научного центра мирового уровня «Передовые цифровые

технологии», Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»; Н. Г. Тюрнина, заместитель директора по научной работе Института химии силикатов РАН; Е. А. Боровичев, заместитель председателя ФИЦ «Кольский научный центр РАН»; О. В. Коплак, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией ФИЦ ПХФ и МХ; а также сотрудники центра развития инфраструктуры науки РИЭПП: заведующий центром А. Е. Скворцов, заведующая сектором мониторинга информационной среды науки М. В. Сотникова и заведующий сектором мониторинга инфраструктуры науки Ю. Д. Белкин.

Докладчики затронули различные аспекты функционирования научно-технологической инфраструктуры как основы развития критических технологий в России, а также закрепления молодежи в науке за счет обеспечения возможности решать наиболее амбициозные задачи. Представители ведущих ЦКП и УНУ поделились своими успехами и наилучшими практиками работы, обозначив также и наиболее острые проблемы. Сотрудники центра развития инфраструктуры науки РИЭПП в своих докладах рассмотрели вопросы развития портала skr-rf.ru, научно-популярного туризма на уникальных научных установках, текущей структуры приборной базы ЦКП.

В рамках дискуссии все предложения получили широкое обсуждение с участием и. о. директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России К. Е. Борисова; заместителя директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России А. М. Романова; начальника отдела координации и сопровождения исследовательской инфраструктуры, информационного обеспечения науки и открытости научного творчества Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Е. А. Наумова, а также руководителей ЦКП из разных регионов России.

По итогам работы круглого стола были приняты следующие решения:

— проработать вопрос повышения автономии ЦКП и УНУ от исследовательских команд базовой организации для обеспечения наиболее эффективного их функционирования в форме отдельного юридического лица (например, АНО) или обособленного подразделения базовой организации, в т. ч. в рамках концепции сети агентств научных исследований (ЦКП 3.0);

— дополнить проект методики рейтингования ЦКП и УНУ, разработанный РИЭПП, построением композитного рейтинга;

— активизировать использование цифровых двойников, используя опыт Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, в т. ч. на базе российского программного обеспечения;

— обеспечить широкое общественное обсуждение условий грантовой поддержки ЦКП и УНУ с 2024 г. с учетом новых вызовов, в числе которых — создание критически важных технологий и обеспечение интеллектуального и технологического суверенитета;

— проработать внедрение комплекса предложений, касающихся научной инфраструктуры нового типа и развития портала scpr-rf.ru, на пилотной выборке ЦКП и УНУ;

— разработать методические рекомендации в части организационно-экономических аспектов работы ЦКП и УНУ, обеспечив учет наилучших практик, используемых различными субъектами научно-технологической инфраструктуры;

— учесть предложения об основных параметрах функционирования биоресурсных коллекций и ключевых показателях эффективности при разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование этого типа объектов научно-технологической инфраструктуры;

— проработать вопрос организации научно-популярного туризма на базе объектов научно-технологической инфраструктуры, включая экскурсионное обслуживание и профориентационную работу с обучающимися школ; предложить инструменты развития научно-популярного туризма, рассмотреть возможность создания тематического раздела на портале scpr-rf.ru.

Совершенствование организации делопроизводства и архивного дела в Минобрнауки России и подведомственных ему организациях

Круглый стол объединил специалистов и слушателей, заинтересованных в разработке перечня документов, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России и подведомственных ему организаций. Данный перечень разрабатывается впервые с 1956 г., и после утверждения может быть использован не только Минобрнауки России, но и другими федеральными органами исполнительной власти, иными субъектами научной (научно-технической) и образовательной сферы для ведения делопроизводства, составления типовых номенклатур дел с указанием сроков хранения, при разработке сводных, индивидуальных номенклатур дел организаций, проведении экспертизы ценности документов для их отбора на временное или постоянное архивное хранение, а также послужит ориентиром для работы делопроизводителей и сотрудников архивных служб.

Е. А. Плеханова, заведующая центром развития интеллектуального капитала РИЭПП, в своем докладе осветила научно-методические подходы к разработке такого перечня документов. К. В. Корепанов, заведующий сектором правовых вопросов научно-технической политики центра правовых исследований РИЭПП, рассмотрел вопросы формирования и использования перечня документов, образующихся в процессе образовательной деятельности высших учебных заведений. Нормативные правовые аспекты формирования проекта перечня документов, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России и подведомственных ему организаций, подробно описал в своем выступлении Д. М. Куликов, лаборант-исследователь сектора правовых вопросов научно-технической политики центра правовых исследований РИЭПП.

В обсуждении этих актуальных и давно назревших вопросов приняли участие заместитель директора Департамента государственной

службы и административной деятельности Минобрнауки России А. Э. Бабаева, начальник отдела архива Минобрнауки России О. В. Сетдекова, заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовии Н. В. Бычков, директор центра инновационного развития Государственного университета управления А. А. Анферов, заместитель генерального директора по библиотечной работе Государственной публичной научно-технической библиотеки России О. Б. Ушакова, заместитель начальника Управления делами Государственного университета управления Е. И. Зинченко, главный специалист отдела федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» О. И. Парфенова.

Информация об авторе

Королева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3721-9749>, n.koroleva@riep.ru

Information about the author

Natalya N. Koroleva, Cand.Sci. (Economics), Associate Professor, Scientific Secretary, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3721-9749>, n.koroleva@riep.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.

Поступила 17.09.2022

Одобрена 23.09.2022

Принята 24.09.2022

Submitted 17.09.2022

Approved 23.09.2022

Accepted 24.09.2022